

**Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2»
з 20.11.2023 до 03.12.2023.**

Показники	Наказ МОЗ №721 від 02.05.2022 (для водних об'єктів в межах населених пунктів)	20.11.-03.12.	Примітки
Загальний вміст зважених речовин (TSS)		7,5 – 15,1	більшість значень у діапазоні 7,5-10,6
Каламутність		63,2 – 74,3 FTU	більшість значень у діапазоні 63,2-67,5
Забарвленість		1-2	
Загальний органічний вуглець (TOC)		17,8 – 19,8 мг/л	більшість значень у діапазоні 17,8-18,7
Розчинений органічний вуглець (DOC)	-	15,4 – 15,9 мг/л	
Біохімічне споживання кисню (BOD)	6 мг O ₂ /дм ³	1,5 – 2,5 мгO ₂ /дм ³	більшість значень у діапазоні 1,9-2,5
Хімічне споживання кисню (COD)	30 мг O ₂ /дм ³	31,2 – 36,3 мгO₂/дм³	
Азот нітратний (NO ₃ -N)		0,58 – 0,89 мг/л	
Нітрати (NO₃-)	45 мг/дм ³	1,9 – 3,3 мг/л	
Хлорофіл а (Chl-a)		22,1 – 28,0 мкг/л	більшість значень у діапазоні 22,1-26,1
Сума ароматичних вуглеводнів (ВТХ)	бензол 0,5 мг/дм ³ ; толуол 0,5 мг/дм ³ , ксилол 0,05 мг/дм ³ .	0 – 2,7 мг/л	в основному показує 0-ві значення, поодинокі випадки перевищень. В програмі розмірність у мг/л у нормативах - мкг/л.
Температура		4,2 – 8,5	
Розчинений кисень (O₂)	>4	13,39 – 17,76	
Електропровідність (EC)		354 – 373	
Калій (Potassium)		4,7 – 8 ppm	
pH	6,5-8,5	7,33 – 7,59	

Аналіз вимірювань якості води стаціонарною станцією «Наяда-2» 20.11.2023 до 03.12.2023.

Інформація про оцінювання якості поверхневих вод:

Оцінка якості поверхневих вод проводиться з метою визначення придатності води для подальшого використання з метою:

- централізованого питного водопостачання
- господарсько-побутового використання
- водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях
- потреб рибного господарства
- технологічних процесів в промисловості.

В залежності від подальшого використання встановлюються відповідні вимоги до якості води (інструкції, нормативи якості, ДСТУ ін). Вимоги можуть значно відрізнятись за переліком контрольованих показників та граничними значеннями.

Загалом, показники за якими проводиться моніторинг поверхневих вод поділяють на: біологічні, гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні.

Нормативи, які використовувались:

В нашому випадку оцінювання якості поверхневих вод проводиться з урахуванням **вимог до якості води водних об'єктів розташованих у межах населених пунктів** (для господарсько-побутового, водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях) **визначених згідно Наказу МОЗ №721 від 02.05.2022 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».**

В зв'язку з відсутністю нормативів для деяких параметрів у наказі МОЗ, додатково використовувались нормативи ДСТУ 4808:2007 для джерел централізованого питного водокористування. Треба зауважити, що вимоги до якості води для джерел централізованого питного водопостачання, вищі ніж для господарсько-побутових потреб.

Основна інформація про аналіз якості поверхневих вод за два тижні:

У м. Дніпро здійснюється моніторинг якості поверхневих вод за допомогою автоматизованої станції КП «Центр екологічного моніторингу» ДОР» «Наяда-2».

За два тижні з 20.11.2023 по 03.12.2023 включно були проведені вимірювання за **14 показниками:**

- | | |
|---|--|
| • загальний вміст зважених речовин (TSS), | • азот нітратний (NO ₃ -N), |
| • каламутність, | • нітрати (NO ₃ -), |
| • забарвленість, | • хлорофіл а (Chl-a), |
| • загальний органічний вуглець (TOC), | • сума ароматичних вуглеводнів (ВТХ), |
| • розчинений органічний вуглець (DOC), | • температура, |
| • біохімічне споживання кисню (BOD), | • розчинений кисень (O ₂), |
| • хімічне споживання кисню (COD), | • електропровідність (ЕС). |

Спостерігалися перевищення нормативів за показниками:

- **хімічне споживання кисню** постійно перевищує у 1,04-1,2 рази.
- **сума ароматичних вуглеводнів (ВТХ)** - спостерігались поодинокі випадки перевищень.

Розчинений кисень постійно в межах норми.

За показниками нітрати (NO₃-) та азот нітратний (NO₃-N) перевищень не спостерігались.

Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро за період 20.11-03.12.23 **

Показники	Діапазон значень за період 20.11-03.12	Оцінка стану вод р. Дніпро в межах м. Дніпро	
		Для водогосподарських потреб	Для рибогосподарських потреб
Біохімічне споживання кисню (БСК)	1,5 – 2,5 мгО ₂ /дм ³	😊	😞
Хімічне споживання кисню (ХСК)	31,2 – 36,3 мгО ₂ /дм ³	😞	😞
Нітрати (NO ³⁻)	1,9 – 3,3 мг/л	😊	😊
Сума ароматичних вуглеводнів (ВТХ)	0 – 2,7 мг/л	😞	😞
Розчинений кисень (О ₂)	13,39 – 17,76 мг/л	😊	😊
рН	7,33 – 7,59	😊	😊

***Додаткова інформація про окремі показники:**

Біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, що витрачається на аеробне біохімічне окиснення під дією мікроорганізмів а також розкладання нестійких органічних з'єднань що містяться у воді. Використовується для оцінки ступеня забруднення води органічними сполуками.

Хімічне споживання кисню - кількість кисню, необхідна для хімічного окиснення неорганічних і органічних речовин. Різке зростання ХСК води свідчить про забруднення водойми. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисленими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення.

Графіки:
Каламутність, Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD):

Забарвленість, Біохімічне споживання кисню (BOD) та Хімічне споживання кисню (COD):

Загальний органічний вуглець (TOC), Розчинений органічний вуглець (DOC), Сума ароматичних вуглеводнів (BTX) та Хлорофіл а (Chl-a):

Нітрати, азот нітратний та загальний вміст зважених речовин (TSS):

Нітрати та азот нітратний:

Електропровідність:

Розчинений кисень, температура та калій:

pH:

Співставлення: концентрації Біохімічного споживання кисню та Температури

Співставлення: концентрації Біохімічного споживання кисню та Хімічне споживання кисню:

Співставлення: Біохімічне споживання кисню та Загальний органічний вуглець

Співставлення: Біохімічне споживання кисню та Розчинений органічний вуглець

Співставлення: Біохімічне споживання кисню та Розчинений кисень

Співставлення: Хімічне споживання кисню та Загальний органічний вуглець

Співставлення: Хімічне споживання кисню та Загальний вміст зважених речовин

